
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 61.616-06

DOI 10.5281/zenodo.14024613

НАРУШЕНИЕ ПАРАЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ОБЩИЕ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

VIOLATION OF THE PARATHYROID GLAND: GENERAL AND DENTAL ASPECTS

АХМЕТЗЯНОВ ИЛЬЯ РАФАИЛОВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ТРОПНИКОВ ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ХИСМАТУЛЛИН БУЛАТ НАБИУЛЛОВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

КОМЕЛЯГИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГАВРИЛОВА ЭЛЬВИРА СТАНИСЛАВОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

AKHMETZYANOV ILYA RAFAILOVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

TROPNIKOV GLEB ALEKSEEVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

KHISMATULLIN BULAT NABIULLOVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

KOMELYAGINA NADEZHDA ANATOLYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GAVRILOVA ELVIRA STANISLAVOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматриваются метаболические изменения пациентов с гипопаратиреозом и гиперпаратиреозом. Определены нарушения, к которым приводят данные патологии, и какие отделы подвергаются воздействию при нарушении паратгормона. Охарактеризована распространённость заболеваний на примере жителей 18 лет и старше республики Коми за 2023 год. Определены методы диагностирования данных заболеваний, а также лечения нарушения паращитовидной железы как с терапевтической стороны, так и со стоматологического аспекта. Сделан вывод о важности понимания природы данных заболеваний в клинической практике.

The article discusses the metabolic changes in patients with hypoparathyroidism and hyperparathyroidism. The disorders to which these pathologies lead have been identified, and which departments are affected by parathyroid hormone disorders. The prevalence of diseases is characterized by the example of residents 18 years and older of the Komi Republic in 2023. The methods of diagnosing these diseases, as well as the treatment of parathyroid gland disorders, both from the therapeutic side and from the dental aspect, have been determined. It is concluded that it is important to understand the nature of these diseases in clinical practice.

Ключевые слова: паращитовидная железа, паратгормон, гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз, метаболические нарушения.

Key words: parathyroid gland, parathyroid hormone, hyperparathyroidism, hypoparathyroidism, metabolic disorders.

Околощитовидными железами вырабатываются вещества белковой природы – паратгормон, или паратиреоидный гормон. Биологические эффекты паратгормона довольно разнообразны и продолжают изучаться. Важнейшими из них, с точки зрения поддержания постоянства внутренней среды организма, являются гиперкальциемическое и гипофосфатемическое действия паратгормона [4]. Его гиперкальциемическое действие связано с биологическими эффектами в органах-мишенях: почках, костной ткани и кишечнике. Нарушения паратгормона могут привести к значительным изменениям в работе различных систем, что необходимо учитывать в процессе стоматологической реабилитации.

Цель работы: провести анализ литературных данных о нарушении паращитовидной железы.

Материалы и методы исследования.

Использовалась научная литература и материалы из базы данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), КиберЛенинки, данные Медицинской информационной системы «Единая Цифровая Платформа» (ЕЦП).

Изменения функций желез внутренней секреции приводят к нарушениям метаболических процессов в организме и ряду трофических нарушений. Рассматриваются нарушения, такие как гиперпаратиреоз и гипопаратиреоз [7].

Гиперпаратиреоз (ГПТ) является довольно распространенным заболеванием. Различают две формы гиперпаратиреоза, которые отличаются этиологией и подразумевают некоторое отличие в клинике [5].

Первичный гиперпаратиреоз (ППТ) – это эндокринное заболевание, характеризующееся избыточной секрецией паратиреоидного гормона (ПТГ) при верхненормальном или повышенном уровне кальция крови вследствие первичной патологии околощитовидных желез. Большинство случаев первичного гиперпаратиреоза является аденома паращитовидных желез, остальные случаи обусловлены гиперплазией паращитовидных желез или их раком [5].

При ППТ избыточная секреция ПТГ приводит:

– Со стороны костной ткани паратгормона активирует пролиферацию и активность остеокластов. При гиперпаратиреозе кальций вымывается из костей, вызывая избыточное разрушение костной ткани, что может способствовать образованию остеопорозу, остеодистрофии, которые в клинике проявляются болями в костях, повышает риск переломов и влияет на челюстно-лицевую систему, что может усложнить протезирование и имплантацию [7].

– Со стороны почек паратгормон стимулирует усиленную реабсорбцию кальция и подавляет реабсорбцию фосфатов. Кроме того, он индуцирует активность фермента 1-альфа-гидроксилазы и тем самым синтез активного метаболита витамина D-1.25-дигидроксиолекальциферола. Воздействие ПТГ на почки проявляются в нефролитиазе, полиурии, полидипсии, нефрокальцинозе.

– В желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) избыточный уровень ПТГ повышает уровень кальция в крови, что может привести к образованию кальциевых камней в поджелудочной железе и других органах ЖКТ. Это вызывает воспалительные процессы и обструкции. Также повышенный кальций стимулирует секрецию кислоты в желудке, увеличивая риск развития язвенной болезни и гастрита [5].

– Со стороны мускулатурной системы наблюдается мышечная гипотония и атрофия, так как внутриклеточный кальций снижается.

– В стоматологической практике: боли и выпадение зубов, сведение челюстей, онемение языка. Со стороны слизистой оболочки полости рта при гиперпаратиреозе определяется анемичность, отечность слизистой оболочки, обложенность языка, нарушение вкуса [6, с. 146]. Слизистая десны часто бледная, блестящая, гиперплазированная, но не воспаленная.

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) – компенсаторная гиперфункция паращитовидных желез на фоне длительной гипокальциемии и гиперфосфатемии различного генеза, характеризующийся нормальным уровнем кальция сыворотки крови при повышенном уровне паратгормона [1]. Так вторичный гиперпаратиреоз является одним из опаснейших и грозных осложнений хронической почечной недостаточности (ХПН). При ХПН выражена потеря действующих нефронов, нарушена фильтрация, что ведет к увеличению фосфатов и снижению кальция в крови. Это в свою очередь вызывает повышение уровня ПТГ в крови. Также хроническая почечная недостаточность выражается в снижении синтеза кальцитриола, то есть нарушается его супрессивное действие на ПТГ и понижается всасывание кальция в кишечнике, а, следовательно, прогрессирование гипокальциемии вызывает еще большее повышение ПТГ в крови [1]. Выражается ВГПТ в остеодистрофиях и кальцификации органов.

В основе патогенеза гипопаратиреоза лежит абсолютный или относительный дефицит паратгормона или паратирина. Абсолютная недостаточность развивается вследствие удаления паращитовидных желез во время струмэктомии, аутоиммунного поражения, врожденной атрофии, относительная – обусловлена продукцией биологически неактивного паратирина или резистентностью тканей к его действию [9]. Причины резистентности к паратирину – дефект переноса кальция, нарушение синтеза или усиление экскреции циклического АМФ, снижение синтеза эргокальциферола, гипомагниемия, хроническая недостаточность почек. Дефицит паратирина приводит к нарушению обмена кальция и фосфора [4]. Вследствие уменьшения всасывания кальция в кишечнике и снижения его мобилизации из костей развивается гипокальциемия, происходит нарушение белкового и минерального обмена и, как следствие этого, идет нарушение обызвествления эмали и дентина, увеличивая предрасположенность к гингивиту и периодонтиту [11]. Повышение уровня фосфора в крови обусловлено снижением экскреции его почками. Снижение в крови уровня ионизированного кальция ведет к повышению нервной и мышечной возбудимости и развитию типичного симптома гипопаратиреоза – тонических судорог [9].

Данные заболевания довольно-таки распространены. Рассматривая статистику по Республике Коми, отметим, что в 2023 году зарегистрировано заболеваний граждан взрослого населения 18 лет и более [2]:

– Гиперпаратиреоз выявлен у 1975 человек, что составляет 0,3% от общего числа взрослого населения.

– Гипопаратиреоз выявлен у 5429 граждан, что составляет 0,85% от общего числа взрослого населения.

Такие показатели характеризуются тем, что географически регион далек от моря и океана из-за чего люди не могут питаться морепродуктами, тем самым понижается концентрация поступления йода.

Диагностика гипер- и гипопаратиреоза включает как лабораторные, так и инструментальные методы. Основными тестами являются:

- Анализ крови на ПТГ и кальций.
- Анализ крови на щелочную фосфатазу и фосфор.
- 24-часовой анализ мочи для определения количества выводимого кальция.
- Рентгенография костей и денситометрия для выявления потери костной массы, переломов или размягчения костей.
- Ультразвуковое исследование (УЗИ) или компьютерная томография почек или мочевыводящих путей для выявления отложений кальция или закупорки.
- УЗИ или рентгенологическое сканирование шеи (сестамиби) для определения доброкачественной опухоли (аденомы) в паращитовидной железе [7].

В лечение гиперпаратиреоза входят местные и общие мероприятия.

Местные заключается в проведении мероприятий, направленных на повышение минерализации твёрдых тканей зубов и выполнение реставрационных работ, восполнить анатомическую целостность и полноценную жевательную функцию повреждённых зубов, добиться остановки патологического процесса, либо перевести заболевание в компенсированную стадию – стадию покоя (стабилизации или ремиссии), укрепление твёрдых тканей зубов [8, с. 7-9].

Общее направлено на улучшение состояния всего организма. Во-первых, назначают препараты комплекса витаминов (С, А, Е, В₁, В₆), а также лекарственные формы микро- и макроэлементов (Са, Mg, Zn и др.) в сочетании с витамином D₃. Во-вторых, хирургическое вмешательство: удаление гиперактивных паращитовидных желез, особенно при первичном гиперпаратиреозе [7]. В-третьих, корректируют рацион питания по наполнению его продуктами с высоким содержанием необходимых витаминов и микроэлементов. Рекомендуется употреблять морепродукты и особенно морскую капусту (водоросль ламинария). Питание должно быть сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов для оптимизации обмена кальция [3]. Также женщинам с эрозиями, клиновидными дефектами и повышенной стираемостью зубов после обследования специалистами (гинекологом, эндокринологом), при необходимости, назначают терапию по нормализации гормонального фона и лечению сопутствующей патологии [10, с. 219].

В лечение гипопаратиреоза имеют значение препараты витамина D, которые усиливают кишечную абсорбцию и реабсорбцию кальция в почечных канальцах, стимулируют его мобилизацию из костей. Наиболее эффективны препараты витамина D₃: 1ОН холекальциферол, оксидевит, альфакальцидиол, которые выпускаются в масляном растворе в дозах 1, 0.5 и 0.25 мкг в капсулах для перорального применения [9].

Вывод.

Нарушения в работе паращитовидных желез ощутимо влияют на весь организм. Регулярные профилактические стоматологические осмотры и комплексные обследования необходимы для своевременного выявления возможных нарушений обмена веществ, связанных с состоянием паращитовидной железы. При этом ранняя диагностика и лечение могут существенно улучшить качество жизни пациентов и предотвратить серьезные проблемы в том числе и стоматологического характера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Особенности течения хронической почечной недостаточности, осложненной вторичным гиперпаратиреозом / М.М. Батюшин [и др.] // Медицинский вестник Юга России. 2012. № 1. С. 74-76.
2. Медицинская информационная система «Единая Цифровая Платформа» URL: <https://rtmis.ru/gosudarstvu/edinaya-cifrovaya-platforma> (дата обращения: 01.10.2024).

3. Милку Ш.Т.М. Терапия эндокринных заболеваний. Бухарест: Акад. Социалистической Республики Румынии, 1969. 1109 с.
4. Мокрышева Н.Г., Рожинская Л.Я. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена М.: ГЭОТАР-Медиа. 2011. ЭБС.
5. Стяжкина С., Котова И., Игнатюк В. Первичный гиперпаратиреоз и панкреатит. LAP Lambert Academic Publishing. 2020. ЭБС.
6. Фёдоров Ю.А., Дрожжина В.А. Клиника, диагностика и лечение некариозных поражений зубов // Новое в стоматологии. 2007. № 10 (60). 146 с.
7. Харнас С.С., Ипполитов Л.И., Васильев И.А. Эндокринная хирургия / Под ред. С.С. Харнаса. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2010. 496 с.
8. Irwin C.R., McCusker P. Prevalence of dentine hypersensitivity in a general dental population // J. Ir. Dent. Assoc. 1997. Vol. 43. No. 1. pp. 7-9.
9. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement / J. Jonklaas [et al.] // Thyroid. 2014. No. 24(12). pp. 1670-1751.
10. Lussi A. Dental erosion: from diagnosis to therapy. Oral Sci. Basel, S Karger Ag, 2006. 219 p.
11. Makita N., Iri T. Tyrosine kinase inhibitor-induced thyroid disorders: A review and hypothesis // Thyroid. 2013. No. 23(2). pp. 151-159.

© *Ахметзянов И.Р., Тропников Г.А., Хисматуллин Б.Н., Комелягина Н.А., Гаврилова Э.С., 2024.*